

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ АНЕВРИЗМАХ ВОСХОДЯЩЕЙ АОРТЫ

Рахимбергганов Х.Д.

Ташкенсткая Медицинская Академия
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15056269>

Введение

Аневризма восходящей аорты (АВА) представляет собой патологическое расширение просвета данного сегмента сосуда, которое может носить как локальный, так и диффузный характер. Основную угрозу для пациентов с АВА представляют разрыв аневризмы и расслоение стенки аорты, что в большинстве случаев имеет неблагоприятный прогноз. Согласно имеющимся данным, в течение трех лет после постановки диагноза летальность составляет 37,5%, а к пятому году жизни показатель выживаемости снижается до 46%. При остром расслоении интимы смертность в первые две недели достигает 80%, а в течение года – 92%. В связи с этим своевременная и достоверная диагностика аневризм на доклиническом этапе приобретает критическое значение. Особое внимание уделяется оценке размеров корня аорты, поскольку этот параметр напрямую влияет на выбор хирургической тактики. Однако роль современных лучевых методов в раннем выявлении АВА до развития осложнений остается недостаточно изученной.

Материалы и методы

В рамках настоящего исследования в период с 2010 по 2022 год в Центре обследованы 38 пациентов с аневризмами грудного отдела аорты. Возраст пациентов варьировал от 14 до 67 лет, среднее значение составило $38,2 \pm 16,8$ лет. В гендерном распределении преобладали мужчины (31 пациент), что соответствует соотношению 1:5. Диагностическая программа включала оценку размеров восходящей аорты, дуги и нисходящего отдела.

Методологически исследование базировалось на использовании трансторакальной эхокардиографии (ТТЭхоКГ) и мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) с внутривенным контрастированием. Сканирование проводилось на томографе **Philips Brilliance 64** с применением контрастного препарата «**Омнипак-350**» из расчета 1–2 мл/кг массы тела.

Результаты

Радикальное хирургическое лечение потребовалось 20 пациентам. Операция **Бенталла де Боно** выполнена в 17 случаях, операция **Т. Дэвида** – у 2 пациентов, процедура **М. Якоба** – у 1. У трех пациентов диагностирована сопутствующая коарктация аорты, что потребовало проведения двухэтапного хирургического лечения. Остальные пациенты находились под амбулаторным наблюдением.

Анализ диагностической эффективности методов выявил, что МСКТ обладает высокой степенью корреляции с интраоперационными данными, обеспечивая точную визуализацию аневризматических изменений. Внедрение технологии **3D-реконструкции** позволило детально изучить зону поражения и сформировать обоснованный план хирургической коррекции. Размеры восходящей аорты в

исследуемой группе варьировали в пределах **5,8–10,3 см**, среднее значение составило **6,8±1,8 см**.

Заключение

Полученные данные свидетельствуют о высокой диагностической ценности мультиспиральной компьютерной томографии в оценке аневризм восходящей аорты. Данный метод обеспечивает детализированное исследование анатомических структур, позволяет точно измерять параметры аневризматического расширения, выявлять сопутствующую сосудистую патологию и формировать обоснованную тактику хирургического вмешательства. Высокая степень корреляции с интраоперационными данными подтверждает целесообразность широкого использования МСКТ в клинической практике для диагностики и планирования реконструктивных операций при данной патологии.